

Dr. Aynur Pala

<https://orcid.org/0000-0003-4889-7438>

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Manisa /TÜRKİYE

Ror ID: <https://ror.org/053f2w588>

Selma Lagerlöf'ün "Yemin" Adlı Öyküsünün Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

The Analysis of Selma Lagerlöf's Short Story "The Promise" in Terms of Values Education

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, İsveçli yazar Selma Lagerlöf'ün "Yemin" (Ettlöfte) adlı öyküdeki karakterlerin tutum ve davranışları aracılığıyla temel insani değerlerin nasıl işlendiğini ortaya koymaktır. Nitel bir çözümleme yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, eserde özellikle dürüstlük, sorumluluk, vicdan ve sabır, adalet gibi değerlerin ön plana çıktığı belirlenmiştir. Lagerlöf'ün anlatımı, bireyin ahlaki kararlarının toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini vurgulamakta ve karakterlerin yaşadığı içsel çatışmalar, değerlerin bireysel ve toplumsal düzeydeki önemini görünür kılmaktadır. Araştırma bulguları, "Yemin" adlı öykünün öğrencilerin ahlaki farkındalık, karakter gelişimi ve değer temelli düşünme becerilerini desteklemede etkili bir edebi eser olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda çalışma, edebiyatın değerler eğitiminde kullanılmasına yönelik anlamlı bir örnek sunmakta ve Selma Lagerlöf'ün eserlerinin eğitimsel potansiyeline dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Selma Lagerlöf, Yemin, değerler eğitimi, karakter eğitimi.

ABSTRACT

This study aims to reveal how fundamental human values are conveyed through the attitudes and behaviors of the characters in the short story "The Promise" (Ettlöfte) by the Swedish author Selma Lagerlöf.

Conducted using a qualitative analytical approach, the research identifies honesty, responsibility, conscience, justice, and patience as the prominent values emphasized in the narrative. Lagerlöf's storytelling highlights the influence of individual moral decisions on social life, while the characters' inner conflicts underscore the significance of values at both personal and social levels. The findings suggest that "The Promise" can serve as an effective literary resource for fostering students' moral awareness, character development, and value-based reasoning skills. In this regard, the study offers a meaningful example of how literature can be integrated into values education and draws attention to the educational potential of Selma Lagerlöf's works.

Keywords: Selma Lagerlöf, The Promise, values education, character development.

1. GİRİŞ

Eğitim yalnızca bilgi aktarımını değil, aynı zamanda bireylerin değerler sistemi kazanmalarını da amaçlamaktadır. Değerler eğitimi, öğrencilerin toplumsal yaşamda sorumlu bireyler olarak davranmalarını sağlayan temel bir süreçtir (Lickona, 1991). Günümüz eğitim anlayışı, bilişsel gelişimin yanında duyuşsal ve ahlaki gelişim boyutlarını da kapsamakta; bireyin karakterini biçimlendiren değerleri öğrenme sürecinin merkezine yerleştirmektedir (Berkowitz, 2011).

Edebiyat, değerlerin öğrenilmesi açısından önemli bir araçtır. Çünkü edebi metinler aracılığıyla birey, soyut değerleri somut yaşam örnekleri içinde gözlemleyebilir, empati kurabilir ve ahlaki muhakeme becerilerini geliştirebilir (Church, 1990). Özellikle öykü türü, kısa ve yoğun yapısıyla değerleri etkili biçimde yansıtan bir tür olarak öne çıkmaktadır.

İsveç edebiyatının en büyük ve en güçlü yazarlarından biri olan Selma Lagerlöf, eserlerinde yaşadığı topraklardaki köylülerin, rahiplerin, balıkçıların hayat hikayelerini romantik bir üslupla dile getirirken, bir şiir havası içinde halk efsanelerini, peri masallarını, eski çağların unutulmuş hatıralarını yansıtır.

Selma Lagerlöf'ün Rıza Akdemir tarafından edebiyatımıza kazandıran "YEMİN" adlı eseri, fazileti, ahlakı, dürüstlüğü yüceltmekte, temiz bir aşkın mucizesini anlatmakta ve ruhun selametini her şeyin üstünde tutan insanların asil davranışını erişilmez bir kudretle ifade etmektedir.

Selma Lagerlöf, yalnızca Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk kadın yazar değil, aynı zamanda öğretmenlik geçmişiyle pedagojik duyarlılığı yüksek bir yazardır (Aguilar, 2022). Onun eserlerinde insan doğasının ahlaki yönü, vicdan ve sorumluluk kavramları sıkça işlenmiştir. "Yemin" adlı öykü de bu

yönüyle değerler eğitimi açısından dikkate değerdir. Bu çalışmada, öyküdeki karakterlerin davranışları üzerinden temel insani değerlerin nasıl işlendiği analiz edilmiştir.

Araştırmanın temel amacı, “Yemin” öyküsünde yer alan karakterlerin eylemleri ve kararları aracılığıyla değerlerin nasıl temsil edildiğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda şu sorulara yanıt aranmıştır:

1. Öyküde hangi değerler öne çıkmaktadır?
2. Bu değerler karakterlerin tutum ve davranışlarıyla nasıl görünür hâle gelmektedir?
3. Eser, değerler eğitimi sürecine nasıl katkı sağlayabilir?

1.1. Kitabın Özeti

Yoksul bir hizmetçi kız olan Helga, çiftliğinde çalıştığı evli bir adamdan (Per Martensson) kendisinin rızası olmaksızın bir çocuk sahibi olur. Hilga mahkemeye nafaka davası açar. Davalı adam, Helga'nın haksız yere ve sırf para hırsı yüzünden kendisini mahkemeye verdiğini, onunla hiçbir şekilde aşk ilişkisine girmediğini ve yardım talebinde bulunmaya hakkı olmadığını iddia eder. Hâkim, adama kadının talep ettiği nafakayı ödemeye mahkûm edilmek istemiyorsa yemin etmesi gerektiği söyler. Tutanağın okunmasının ardından hâkim davalıya olayı inkarda ısrar edip etmediğini ve yemine hazır olup olmadığını sorar. Hâkim yemin metnini yüksek sesle okur ve davalı yemin metni kelimesi kelimesine tekrarlamaya başlar. Tam İncil'i eline alacağı sırada Helga İncil'i adamın elinden alır ve “Bu yemini etmeyeceksin. Edemezsin. Davamı geri alıyorum, onu yalan yere yemin etmeye zorlamak istemiyorum. Şikayetimden vazgeçiyorum, çocuğun babası odur. Onu hala seviyor ve yalan yere yemin etmesini istemiyorum” diyerek haykırır ve davayı geri alır.

Mahkemeden çıkılınca Gudmund 'Helga'yı arabasına davet eder. Gudmund Helga ile ilgili bilgileri annesiyle paylaşır. Annesi de Helga'yı acır ve kendisine bakması için yanında çalıştırmak üzere işe alır. Gudmund bir müdür beyin kızı Hildur ile evlenmeye karar verir. Helga'nın en müşkül anında yanına gelen ve onu kurtaran insan Gudmund'un başka biriyle evlenmek istemiş olmasına rağmen, iyi bir arkadaş ve sadık bir dost kalabileceğini düşünür. Hilga eski yerini çok özler. Önceleri evinden uzak olmaktan çok mutsuz olur ama anne babasına çalışmayacağını söylemeye dile varmaz ve işe devam eder. Fakat daha sonra Gudmund ve annesinin Helga'ya yaklaşımı sayesinde içindeki hasret duygusu azalır. Gudmund ve Hildur'un düğün günü kararlaştırılır. Fakat Hildur Hilga ile aynı çatı altında yaşamayacağını söyler. Gudmund, Hilga bu evde çalışmaya devam ederse, Hildur'un evlenmekten vazgeçeceğini anlar. Hildur Gudmund'ungözünden düşmeye başlar. Helga evine geri dönmeye karar verir. Gudmund'un annesi Helga'ya destek olacağını söyler ve vedalaşırlar. Bir gün Gudmund Helga ile yolda karşılaşır ve onu çok sevdiğini hisseder.

Gudmund düğünden bir gün önce arkadaşları ile büyük bir içki alemi tertiplerler ve kendisi zil zurna sarhoş olur. Sabah uyandığında ceketinin yırtık olduğunu görür ama hiçbir şey hatırlamamaktadır. Annesi gazeteden Pazar yerinde bir sürü sarhoşun köylü ile birkaç işçi arasındaki kavgadan bir kişinin başına bir bıçak saptandığı ve öldüğü haberini okur. Gudmund cebinden çıkardığı bıçağının kırık olduğunu fark eder ve ölen kişiyi kendisinin öldürdüğünü düşünür. Issız bir yerdeki bataklığa bıçağı atar. Babası bunu görünce sonraki gün oraya gidip bu bıçağı bulur. Gudmund Hilga ile vedalaşmaya gider. Gudmund babasına “Ben bir insanı öldürdüm” der. Babası kırık bıçağı kendisinin bulduğunu söyler. Gudmund bıçağı atarak işi örtbas etmek ister ancak babası suçunu itiraf etmeden nikah masasına oturmasının çok büyük bir sorumluluk olduğunu ve Hildur'u ve ailesini felakete düşüreceğini söyler. Nikah töreni için birçok davetli törene katılmak için beklemektedir. Gudmund ve babası gelinin babasına gazetede ki haberdeki kişiyi Gudmund'un öldürdüğünü bildirirler. Düğün iptal edilir. Gudmund namuslu hareket ettiği için kendisini mutlu hisseder. Daha sonra Helga ile karşılaşır ve onu çok sevdiğini anlar. Konuyu anlatır Helga o bıçağı odun yarmak için aldığını ve kendisinin kırdığını söyler. Gudmund'la nişanlısı arasında düşmanlık tohumları yeşerdiğini ve ikisini barıştırmayı denemeyi düşünür. Gudmund Helga'yı sevdiğini söyler ama Helga onunla evlenmek istemediğini ifade eder. Gudmund, Hilga'dan durumu anlatması için Hildur'a gitmesini ister.

Hildur'dan Gudmund'a başına ne gelirse gelsin, hapishanede bulunduğu müddetçe onu sadakatla bekleyeceğini söylemesini ister. Hilga Gudmund'un suçsuz olduğunu ve aralarının düzelmesini istediğini belirtir. Bunun üzerine Hildur Gudmund'a gider ve birisinin onun suçsuz olduğunu söylediğini açıklar. Gudmund gerçek suçlunun polis tarafından ele geçirildiği haberini verir. Hilgur Gudmund'u affeder, ancak Helga ile karşılaşınca onu sevdiğini anlar ve Hilgur yalnız başına yola devam eder.

2. YÖNTEM

2.1 Araştırma Modeli

Bu çalışma nitel araştırma desenine dayanmaktadır. Araştırma yöntemi olarak doküman analizi seçilmiş, metin merkezli bir çözümleme gerçekleştirilmiştir. Doküman analizi, yazılı materyallerin sistematik biçimde incelenerek anlam ve tema oluşturmayı amaçlayan bir yaklaşımdır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu çalışmada Selma Lagerlöf'ün "Yemin" adlı öyküsü değerler açısından incelenmektedir.

2.2 Veri Analizi Süreci

Metin, tematik çözümleme yöntemiyle değerlendirilmiştir. Öncelikle öyküde yer alan karakterlerin söylem ve davranışları değerler ile ilişkilendirilmiştir. Hikâyede dürüstlük, sorumluluk, adalet, merhamet, sevgi, vicdan ve sabır gibi çok sayıda değer işlendiği görülmektedir. Her bir değer, metinden alınan örneklerle desteklenerek eğitimsel bağlamda yorumlanmaktadır.

3. BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde hikâyede yer alan değerler ve bu değerler ile ilgili alıntılara yer verilmektedir.

3.1 Adalet

"Hakimi bunaltan insanoğlunu para hırsından, gaddarlığından, huysuzluğundan başka bir sebebi olmayan bir sürü adi davayla uğraşmanın ve bunlarını halletmeye mecbur olmanın kızgınlığı" Bu cümle sorumluluk, dürüstlük ve adalet değerleri ile ilişkilendirilebilir.

"Yanlarında uzun müddet çalışan başka bir emektarı uzaklaştırmaları haksızlık olurdu. "Uzun süre emek veren bir kişiye haksızlık yapılmaması gerektiğini vurgulamak adalet değeri ile ilgilidir.

3.2. Empati

"Hakim akıllı bir insandı. Memleketin halkının ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini elbette çok iyi bilirdi. Evlilik ile ilgili bir mesele söz konusu olunca bütün bu insanların ne kadar sert ve haşın olduklarını elbette düşünecekti" Hâkimin toplumsal duyarlılığa sahip olduğunu, yani empatik bir bakış açısıyla hareket ettiğini vurgulamaktadır. Goleman'ın (1995) belirttiği üzere, "öz farkındalık, öz denetim ve empati; ahlaki seçimlerin ve sorumlu davranışın temelini oluşturur"

3.3. Dürüstlük

"Haklı olmasaydı hiç evli bir adamdan nafaka almak ister miydi?" Kadının gerçekten haklı olup olmadığının sorgulanması, dürüstlük ilkesi ile bağlaştırılabilir.

"Suçunu itiraf etmeden nikah mihrabının önüne çıkmak çok büyük bir sorumluluk. Kendinle bir birlikte Hildur'u ve ailesinin de felakete sürükleyeceğini düşünmedin mi?" Babasının, gerçeği gizlemek yerine suçunu itiraf etmenin ahlaki bir zorunluluk olduğunu vurgulaması dürüstlük ve sorumluluk değerleriyle ilişkilendirilebilir.

"Suçunu itiraf ettiğin için annen de sevinecek". Annenin bundan sevinç duyması da dürüstlüğün toplum ve aile içinde takdir edilmesi ile ilgilidir.

"Yaptığın günahı gizle. Gördüğün şey senin olacak demişti şeytan. Hayır diye cevap verdim" Paraya pula kendi satan, korkak, basit bir adam olup çıkmayacak mıydı"?

Kişinin, günahını gizlememeyi ve gerçeği saklamamayı tercih etmesi dürüstlük değeri ile ilgilidir.

3.4. Önyargısızlık

"Bu kızda iyi bir cevher saklı olmalı, bir kere başına bir felaket geldi diye kimseyi hakir görmemeli bu kızcağızın elinden biri tutup da kaldıracak olursa, o da minnet borcunu pekala ödeyebilir" ifadesi insanları geçmişte yaşadıklarıyla değil, potansiyelleriyle değerlendirmek diğer bir deyişle önyargılı davranmamak gerektiğini vurgulamaktadır.

Hakimin davacı kadına karşı menfi bir tutumu var. Kadın doğru söylemiş olsa bile o artık fena bir insandır ve hakim ona karşı kalbinde hiçbir şekilde sempati besleyemezdi" Burada hakimin önyargısızlık değerine göre davranmadığını göstermektedir.

3.5. Dini Değer

"Fakat ailesine karşı müşkül bir durumda kalsa bile, sırf bu yüzden ruhunun selametini feda etmemeliydi. Hiçbir şey yalan yere yeminden korkunç olamazdı ki....Meş'um ve iğrenç bir günahı bu. Onun için af ve mağfired yoktu. Yalandan yere yemin edenin adı anılınca cehennem kapıları kendiliğinden açılırdı" Günah ve cehennem kelimeleri dini değerler ile ilişkilidir.

“Hakim “Madem ki halkımın en aşağı tabakasında bile böylesine coşkun bir sevgi ve Allah korkusu var, bir daha halkımdan şikayetçi olmayacağım.” Bu cümlede “iman”, “Allah korkusu” değerleri dini değer ile ilişkilendirilebilir.

3.6. Sevgi

“Hepsinin çehresinde güzel bir şey seyretmenin ışığı parlıyor ve bu ışık kalplerinin her köşesini sevgiyle dolduruyordu.” Bu cümlede temel değer sevgi değeridir. “Küçüğe gülümsemesi öylesine şefkat doluydu ki öz annesi sanılabılırdı” Bu ifade bu küçük çocuğa gösterilen nazık, sevgi dolu yaklaşım sevgi değerini yansıtmaktadır.

“Doğrusu kalbi onun gibi sevgi dolu pek az insan vardı. Ben her kızı sevgiyle kabul ederim, yeter ki bir kadının kocasını sevmesi gereken şekilde seni sevdiğine emin olayım” Bu cümlelerde sevgi değeri ön plana çıkmaktadır.

3.7. Estetik değer, Doğa sevgisi

“Çiftliğe sazlıktan yükselen sis ay ışığında göz kamaştırıcı ve gümüşü bir manzara alıyor ve tepenin çevresinde bir hale meydana getiriyordu”. Bu tür ifadeler, doğaya duyulan estetik takdiri, yani güzeli görme, hissetme ve bundan içsel bir haz duyma yetisini göstermektedir.

3.8. Merhamet

“Bir ara çekip gitmeyi düşündü. Sonra bir insanı böylesine mutsuz bir durumda terk edemeyeceğini anladı”, Bu ifade başkasının acısını görmezden gelmeme, yani merhamet ve empati duygusu ön plana çıkmaktadır.

3.9. Sabır ve Metanet

“Annem öyle acılar içinde ki kımlıdayamıyor bile. Yine de halinden şikâyet etmiyor”

Acı çekmesine rağmen şikâyet etmemesi ve zorluklar karşısında dayanıklılığını koruması, duygusal olarak sarsılmamak “sabır” ve “metanet” değerleriyle ilgilidir.

3.10. Yardımseverlik

“Gudmund birisine yardım edildiği zaman hissedilen vicdani hazzı duymuştu” Başkalarına yardım etmenin insanda oluşturduğu içsel mutluluk yardımseverlik değerinin temelini oluşturur. Dolayısıyla bu cümlede öne çıkan temel değer yardımseverliktir.

3.11. Şefkat

“Geldiğinde giysilerini kurutasın ve ısınasın diye ateşi söndürmedim Hele bir yemeğini ye bakalım ...iyice acıkmış olmalısın” Bu cümlede karşıdakinin rahatını ve ihtiyaçlarını gözetmek, ona sıcaklık ve ilgi göstermek ile ilgili şefkat değeri ön plana çıkmaktadır.

3.12. Alçakgönüllülük

“Şahsını her zaman evin en değersiz bir ferdi sayıyor, kendini göstermek, göze girmek gibi bir davranışta bulunmuyordu”. Bu cümleler “alçakgönüllülük” ve “tevazu” değerleriyle ilgilidir.

“Bu manzaranın gururu ve büyüklüğü karşısında varlığının ve şahsi elemelerinin ne kadar küçük, manasız olduğunu hissetti”. İnsanın, doğanın büyüklüğü karşısında kendi varlığının küçüklüğünü fark ederek kibirden uzaklaşması “alçakgönüllülük” değeriyle ilişkilidir.

3.13. Sadakat

“En müşkül anında gelen ve onu kurtaran insan başka biriyle evlenmek istemiş olsa bile Gudmund un kendisine iyi bir arkadaş ve sadık bir dost kalabileceğini biliyordu” Gudmund’un, yardım eden kişiye karşı güvenini ve bağlılığını koruması sadakat değeri ile ilişkilendirilebilir.

“Bir zamanlar kadınlar varmış felaketler gelince erkeklerinin yanında olurlarmış hemen. Maalesef bugün böyle bir kadınlara tesadüf edilmiyor artık”. Bu cümlede kadınların zor zamanlarda kendi güvenliğini, rahatını düşünmeden eşlerinin yanında yer almaları, onlara bağlılık göstermeleri “sadakat”, değerleriyle ilgilidir.

3.14. Özgürlük

“İçimde öyle bir his vardı ki, sanki bir kafese kapatılan vahşi bir kuşmuşum ve saliverilmeyecek olursam ölecekmişim”. Kişinin kendini kafese kapatılmış bir kuş gibi hissetmesi özgür olma ihtiyacını ve bağımsız yaşama arzusunu sembolize eder. Bu cümle “özgürlük” değeriyle ilgilidir.

3.15. İyilikseverlik

“*Senin için her zaman iyilikten başka bir şey düşünmeyeceğimi pekâlâ biliyorsun*”. Bu cümle karşısındaki kişiye daima iyi niyetle yaklaşmak, ona zarar vermemeyi ve faydalı olmayı istemek “iyilikseverlik” değeri ile ilgilidir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırma, Selma Lagerlöf’ün “Yemin” adlı öyküsünün değerler eğitimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Edebiyatın değer aktarımındaki gücü, soyut kavramların somut insan davranışlarıyla bütünleştirilmesinden kaynaklanır.

Eser, öğrencilerin “ahlaki muhakeme” “empati”, “sorumluluk” ve “dürüstlük” gibi değerleri destekleyebilecek bir içerik sunmaktadır. Bu yönüyle *Yemin* hem öğretmenler hem de eğitim programı geliştiriciler için örnek bir metin niteliği taşımaktadır. Selma Lagerlöf’ün “Yemin” adlı öyküsü, bireyin içsel ahlaki mücadelesini ve toplumsal sorumluluk bilincini aynı anda ele alarak, çağdaş değerler eğitiminin hedefleriyle örtüşen bir yapı sunmaktadır. Bu bağlamda eser, karakter gelişimi ve değer farkındalığını destekleyen evrensel bir edebi araç olarak değerlendirilebilir. Öykü, adalet, fedakârlık, affetme ve insanî değerlerin günlük yaşamda ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca bireylerin zor durumlarda bile doğruyu seçmelerinin, sosyal ilişkilerde güven ve saygıyı pekiştirdiğini ortaya koymaktadır.

4.1. Öneriler

1. Eğitim ortamlarında, özellikle değerler eğitimi kapsamında öykü karakterlerinin davranışları tartışılarak öğrencilerin vicdan ve ahlak gelişimi desteklenebilir.
2. Öykü, hukuk, adalet ve etik konularında tartışma ve vaka analizi materyali olarak kullanılabilir.
3. Fedakârlık, dürüstlük ve affetme temaları, psikoloji ve rehberlik derslerinde örnek olay olarak işlenebilir.
4. Genç okuyuculara, zor durumlarda doğru olanı yapmanın önemini kavratmak amacıyla ders ve seminerlerde öyküden alıntılar yapılabilir.
5. Öykü, sınıf ortamında etik ikilemler üzerinden tartışma etkinliklerinde kullanılabilir.
6. Öğrencilerin metinle ilgili yaratıcı yazma veya rol yapma etkinlikleriyle değerleri içselleştirmeleri desteklenebilir.

KAYNAKÇA

- Aguilar, C. (2022). *Selma Lagerlöf som lärarinna i Landskrona: En studie om pedagogiskamedel* [Master’sthesis, DiVA Portal]. DiVA Portal.
- Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. *Journal of Moral Education*, 40(1), 5–15. <https://doi.org/10.1080/03057240.2011.541771>
- Church, C. J. (1990). *Teaching value through literature* [Master’s, University of Northern Iowa]. UNI ScholarWorks.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ*. New York, NY: Bantam Books.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York, NY: Bantam Books.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.